

Demak, o‘qituvchilik kasbi texnologiya davrida emas, balki undan keyingi davrlarda ham eng oliy darajadagi ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sun‘iy intellekt va robototexnika davri ta‘lim jarayoniga tub o‘zgarishlar olib kirayotgan bo‘lsa-da, o‘qituvchilik kasbining ijtimoiy ahamiyati yanada ortib bormoqda. Chunki texnologiya bilim berishi mumkin, ammo insoniy qadriyatlarni singdirish, ma‘naviy tarbiya berish, jamiyatni birlashtirish va shaxsni barkamol qilib tarbiyalash faqatgina o‘qituvchining zimmasidagi vazifadir.

O‘qituvchi – millat ma‘naviy asoslarini saqlab qoluvchi, yoshlarni global ilmiy-texnologik taraqqiyot bilan uyg‘un holda tarbiyalovchi, insoniyat kelajagini shakllantiruvchi eng muhim ijtimoiy kuchdir. Shu bois, o‘qituvchilik kasbining jamiyatdagi qadri sun‘iy intellekt va robototexnika taraqqiyoti sharoitida kamaymaydi, balki yanada yuksaladi. Men o‘zimning shu mavzu doirasida takliflarimni ham berib o‘tmoqchiman.

1. O‘qituvchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash – pedagogik oliygohlarda sun‘iy intellekt va robototexnika asoslarini chuqur o‘rgatish, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.
2. Texnologik va ma‘naviy uyg‘unlik – ta‘limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan birga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni targ‘ib qilish.
3. Pedagogik innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash – o‘qituvchilarning ijodiy yondashuvlari, yangi metodikalarni ishlab chiqishi uchun grantlar va rag‘batlantirish tizimini kengaytirish.
4. O‘qituvchi maqomini yuksaltirish – jamiyatda pedagogik kasbga hurmatni oshirish, moddiy va ma‘naviy rag‘batlantirishni kuchaytirish.

Shunday qilib, o‘qituvchilik kasbi sun‘iy intellekt davrida faqat bilim beruvchi emas, balki ijtimoiy-ma‘naviy yetakchi sifatida jamiyat taraqqiyotida asosiy rolni o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi” nomli nutqi. – Toshkent, 2020.
2. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Raqamli ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasi” qarori. – Toshkent, 2021.
4. Jalolov J. J., Yo‘ldoshev J. G‘., Rahmonqulov H. “Pedagogika nazariyasi va tarixi”. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2019.
5. Xodjayev B. “Sun‘iy intellekt va uning ta‘limdagi qo‘llanilishi”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
6. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities. – Paris: UNESCO Publishing, 2021.
7. OECD. AI and the Future of Skills, Volume 1: Capabilities and Assessments. – Paris: OECD Publishing, 2021.
8. Selwyn, N. Education and Technology: Key Issues and Debates. – London: Bloomsbury Academic, 2021..

**3-SHO‘BA:
TA’LIM JARAYONIDA ADAPTIV INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISHNING
PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK OMILLARI;**

**СЕКЦИЯ 3:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
АДАПТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.**

**SECTION 3:
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FACTORS IN THE
DEVELOPMENT OF ADAPTIVE INTELLIGENCE IN THE EDUCATIONAL
PROCESS.**

BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNING KASBIY DINAMIK RIVOJLANISHIDA SHAXS
IJTIMOIYLASHUVI VA ADAPTIV INTELLEKT MUAMMOSI

Tuychiyeva Saodat Melikuziyevna

*Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasini mudiri,
p.f.n, professor v.b.*

Annotatiya. Ushbu maqola bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligining dinamik rivojlanishida shaxs ijtimoiylashuvi va faolligining namoyon bo‘lishi muammolariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda oliy ta‘lim tizimida talaba shaxsini mutaxassis sifatida shakllanishiga ta‘sir etuvchi omillarga e‘tibor qaratilgan. Maqolada psixologiya fanlari doktori, professor V.M.Karimova va boshqa olimlarining ushbu muammoga doir qarashlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy tayyorgarlik, ijtimoiy shart-sharoit, malaka va ko‘nikmalar, differensial yondashuv, mutaxassis shaxsi, ta‘lim jarayoni, oliy ta‘lim tizimi, kasbiy kompetentlik, dinamik rivojlanish.

Kirish.

Oliy ta‘lim tizimi mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayoni tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu jarayon o‘ta murakkab hamda ko‘p bosqichlidir. Bu jarayon ustida doimiy ishlash va uni takomillashtirib borish muhim. Psixologiya fanlari doktori, professor V.M.Karimova [1]

oliy ta‘lim tizimida mutaxassislarni kasbiy tayyorgarligining psixologik xususiyatlarini o‘rganish sohasida olib borgan tadqiqotlarida bo‘lg‘usi pedagoglarni kasbiy tayyorlash, ularda mutaxassis shaxsi va faoliyatiga xos zaruriy sifat va fazilatlarining shakllanishida ijtimoiy-madaniy, milliy-hududiy xususiyatlar muhim o‘rin egallashini e‘tirof etadi. Jahonda raqobatbardosh, har tomonlama etuk mutaxassislarni tayyorlash, ularning shaxsiy, kasbiy kompetentlik darajasini oshirish, bo‘lajak mutaxassisning kasbiy mavqeini tarkib toptirish, o‘z-o‘ziga bahoni shakllantirish, o‘z ustida ishlashga yo‘naltirish va kasbiy rivojlantirish, asosiy kasbiy hard skills hamda ijtimoiy egiluvchan, moslashuvchan soft skills ko‘nikma va malakalarini tarkib toptirish dolzarb muammolarda biri bo‘lib kelmoqda.

Jahonda ilm-fan va texnika rivojlanib kasbiy faoliyat jabhalarining kengayishi, davlat ta‘lim muassasalari bilan bir qatorda nodavlat ta‘lim tashkilotlarining ta‘lim jarayonidagi faolligi, ijtimoiy-iqtisodiy sohalaridagi o‘zgarishlar kasbiy faoliyat psixologiyasi va raqobatbardosh mutaxassis tayyorlash masalasiga jiddiy e‘tibor ustivor vazifa bo‘lib kelmoqda. Global Creativity Index (GCI)ning hisobotida keltirilishicha san‘at, ijod va ijodkorlikni qo‘llab-quvvatlash yuqori bo‘lgan mamlakatlarda yoshlarda ijodkorlikni, Soft skills ko‘nikma va malakalarini tarkib toptirish ko‘rsatkichi o‘sganligi kuzatilmoqda. Shu nuqtai nazardan psixologiya sohalarining kengayishi, fanning nazariy asoslarini yaratish bilan bir qatorda amaliy asoslariga zamin yaratuvchi, psixologiya va pedagogik soha mutaxassislarni amaliy kasbiy faoliyatini nafaqat rivojlantirish, balki amaliyotini tashkil etishning ilmiy asoslarini tarkib toptirish zarurligini hayotni o‘zi ko‘rsatmoqda.

Jamiyat taraqqiyoti muvaffaqiyatining zamini yaxshi mutaxassis kadrlar tayyorlash bilan bog‘liq ekanligini ko‘rsatdi. Kadrlarga ta‘lim berish, ularni kasbiy tayyorlash, kelajakda ulardan nima kutilayotganini ular tomonidan anglab etish zarurligini singdirish mutaxassis tayyorlash tizimini

takomillashtirish, samarali jarayonni tashkil etish va boshqarish kundan-kunga murakkablashib borayotganini anglash qiyin bo‘lmay qoldi. Butun dunyo mutaxassislarida Hard skills va Soft skills amaliy ko‘nikma va malakalarning shakllanganligiga e‘tiborni qaratgan. Bu amaliy ko‘nikmalar faoliyatning va shaxslararo munosabatlar muvaffaqiyatini ta‘minlashga xizmat qiladi. Bo‘lajak mutaxassislarida amaliy kasbiy ko‘nikma va malakalarni nafaqat tarkib toptirish, shakllantirish va rivojlantirish, balki unga ilmiy asosli yondashuvni ishlab chiqish, empirik material hamda ularni ilmiy jihatdan takomillashtirish bo‘yicha doimiy ravishda tadqiqotlarni olib borish zarurati yuzaga kelmoqda.

Masalaning qo‘yilishi.

Mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi samarali bo‘lishida V.M.Karimovanning fikricha saboq oluvchilarning erkinligini oshirish va ijodiy ishlashlari (fikrlashlari) uchun zaruriy ijtimoiy shart-sharoitni yaratish maqsadga muvofiqdir.

Olima o‘z tadqiqotlarida talabalarda mustaqil fikr yuritish malaka va ko‘nikmalarini hosil qilish uchun, avvalo talaba va mutaxassis o‘zaro munosabatlarini tubdan o‘zgartirishlari, talabani ta‘lim jarayonining faol sub‘ektiga aylantirish lozimligini ko‘rsatadi. Buni samarali tashkil etishning bir qator psixologik shartlari va omillari mavjudligini ta‘kidlaydi. Bular:

- ta‘lim beruvchi talabalarni qanday bo‘lsa shundayligicha-iqtidori, layoqati va boshqa imkoniyatlari bilan idrok qilishga, tabiiy tarzda qabul qilishga o‘rgantish;

- har bir ta‘lim muassasasi amalda yoshlarga differensial yondashuvni tashkil qilish va ulardagi psixologik imkoniyatlarni e‘tiborga olish;

- ta‘lim muassasasida o‘qitishning yangicha texnologiyasi va yoshlar aqliy faoliyatidan foydalanishning demokratik turlarini joriy etish. Bunda asosiy jihat o‘quvchi shaxsini hurmat qilish, uning har bir fikri va yuksalishiga e‘tibor bilan qarash;

- ta‘lim jarayonida guruhda pedagogikaning faol va boshqa interfaol metodlaridan keng va o‘rinli foydalanish talabaga ko‘proq o‘z fikrlarini izhor qilish uchun imkoniyat yaratatish;

- erkin va mustaqil fikrlash uchun psixologik “fazo” va “makon” tushunchalarining ahamiyatini hisobga olib, guruhda ishlash qonunlari va ijtimoiy psixologik mezonlarni to‘la inobatga olish zarurligini alohida qayd etadi.

Kasbiy mahorat va kompetentlik nafaqat o‘quv jarayonda, balki mutaxassisni o‘z ustida ishlashi hamda ishlab chiqarishdan ajralmagan holda malaka oshirishiga ham bog‘liqdir [94]. Muxamedova D.ning fikricha, bugun zamonaviy oliy ta‘lim jahon talablari va standartlariga mos keluvchi ijodkor, kompetent, mas‘uliyatli, o‘z kasbining ustasi, innovatsiyalarni tadbiq etishga tayyor bo‘lgan mutaxassisni talab etmoqda [3].

Mitina L. kasbiy tayyorgarlik faoliyati o‘z-o‘zini rivojlantirish tamoyili bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, oliy ta‘lim bosqichida mutaxassisni o‘z-o‘zini namoyon qilishga olib keladi degan fikrni bildiradi [4]. Har qanday kasb kognitiv va emotsional zaminga ega bo‘lgani sababli shaxsning qadriyatlari va individual anglash tizimini o‘zgartirishi mumkin.

Shaxsning har bir taraqqiyot bosqichida etakchi faoliyat uning faolligi, muvaffaqiyatga erishishini ta‘minlaydi. Muxamedova D.ning ta‘kidlashicha, faoliyatning etakchilik xususiyati shaxsda quyidagi psixologik xarakteristikalarini ifodalaydi:

- shaxsni emotsional qamrab oladi;
- extiyojlar yorqin, kuchli his-hayajonli holatlarda kechadiki, bu o‘z o‘rnida insonning emotsional hayotini boyitadi;

- etakchi faoliyatda erishilgan yutuqlar hayotiy yutuqlar sifatida qabul qilinadi;
- natijada charchash holatlari ko‘tarinki ruh, engillik, qoniqish hislari orqali zo‘riqishni engadi;
- shaxsning mukrakkab ijtimoiy munosabatlari takomillashadi;
- hayotdan to‘la qoniqishga erishiladi[94].

Bundan shunday fikriga kelishimiz mumkinki, kasbiy takomillashuv davridagi etakchi faoliyat malaka oshirish shaxsning faoliyatdagi integrativ rivojlanishidir. Ushbu jarayonda mavjud bilim, malaka va ko‘nikmalar qayta ko‘rib chiqilib, taxlil qilinib, yangi, murakkabroq ingrativ jarayonga o‘tadi.

Yechish usuli.

Barcha kasblar insonni o‘z qobiliyatlari va imkoniyatlarini baholashga asoslangan shaxsiy intilishlar darajasini aks ettiradi, qolaversa, kasblar tanlovi, kasbiy o‘zligini aglash, sub’ektdan yuksak faollik va mas’uliyatni talab qiladi. Samarali kasbiy o‘zlikni anglash uchun quyidagilar zarur:

- kasb tanlashda o‘zining sifatlarini qiyosiy baholash;
- kasblar olamini o‘rganish, kasblar haqida qiyosiy tasavvurni shakllantirish;
- kasb tanlashda o‘zi uchun muhim omilni aniqlash, ya’ni shakllantirish va tanlangan kasbga mas’ullik va mas’uliyat bilan yondashish.

Ijtimoiylashuv - har bir shaxsning jamiyatga qo‘shilishi, uning normalari, talablari, kutishlari va ta’sirini qabul qilgan holda, har bir harakati va muomalasida uni ko‘rsatishi va kerak bo‘lsa, shu ijtimoiy tajribasi bilan o‘z navbatida o‘zgalarga ta’sirini o‘tkaza olish jarayonidir.

Ijtimoiylashuv eng avvalo odamlar o‘rtasidagi muloqot va hamkorlikda turli faoliyatni amalga oshirish jarayonini nazarda tutadi. Tashqaridan shaxsga ko‘rsatilayotgan ta’sir oddiy, mexanik tarzda o‘zlashtirilmay, u har bir shaxsning ichki ruhiyati, dunyoni aks ettirish xususiyatlari nuqtai nazaridan turlicha sub’ektiv tarzda idrok etiladi. Shuning uchun ham bir xil ijtimoiy muhit va bir xil ta’sirlar odamlar tomonidan turlicha harakatlarni keltirib chiqaradi. Masalan, 10 - 15 ta talabadan iborat guruhni olaylik. Ularning bilimi, ilmni idrok qilishlari, ulardan ota - onalarining kutuvlari, o‘qituvchilarning berayotgan darslari va unda etkazilayotgan ma’lumotlar, manbalar va boshqa qator omillar bir xilday. Lekin, baribir ana shu 15 nafar talabaning har biri shu ta’sirlarni o‘zicha, o‘ziga xos tarzda qabul qiladi va bu ularning ishdagi yutuqlari, o‘quv ko‘rsatgichlari, mas’uliyati va iqtidorida aks etadi.

Shaxs ijtimoiylashuvi to‘g‘risida gap ketarkan, aytish kerakki, bu sof ijtimoiy-psixologik tushuncha bo‘lib, u- individning ijtimoiy muhitga qo‘shilishi, ijtimoiy ta’sirlarni o‘ziga singdirishi va aktiv ravishda muloqot sistemasiga kirib borish jarayonidir. Bu jarayon ikki tomonlama bo‘lib, bir tomondan, shaxs aktiv ravishda ijtimoiy ta’sirlarni qabul qiladi, ikkinchi tomondan esa, ularni hayotda o‘z xulq-atvorlari, munosabatlarida namoyon etadi. Bu jarayon normal individda tabiiy tarzda ro‘y beradi, chunki individda shaxs bo‘lishga ehtiyoj, imkoniyat va zaruriyat bordir. Bola tug‘ilib, ijtimoiy muhitga qo‘shilgan ondan boshlab, undagi shaxs bo‘lishga intilishni, undagi shakllanish jarayonini kuzatish mumkin (masalan, talabada kelajak haqidagi o‘ylar).

Shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida faoliyat muhim ahamiyat kasb etadi. Inson hayoti jarayonida bir maqsad sari intilib yashaydi va o‘z-o‘ziga “Men shuni qilishim kerak!” degan ustanovkani beradi. Ijtimoiylashuv jarayonida muvaffaqiyatga erishish inson uchun muhim omildir.

Insoniy faollikka undovchi narsa ehtiyojdir. Avvalombor bu, ma'naviy, madaniy ehtiyojlar va o'z-o'zini rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan ehtiyojlardir.

Ehtiyoj – inson ongida qandaydir predmet va hodisalarga nisbatan zaruriyatni aks ettirishdir. Psixologiyada quyidagi asosiy ehtiyojlar ajratiladi – tabiiy, moddiy, madaniy, ma'naviy, ijtimoiy. Tabiiy va moddiy ehtiyojlarini qondirilishi inson va hayvonlarning mavjud bo'lishini ta'minlaydi. Ijtimoiy ehtiyoj bu – baho olishga nisbatan ehtiyojni, biron-bir guruh a'zosi bo'lishga ehtiyoj, muvaffaqiyatga erishish harakatini nazarda tutadi. Ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning muvaffaqiyatga erishish jarayoni uning o'z qo'lidadir. “Men o'zim” degan tushuncha insonda bolaligidan boshlab tarkib topadi. Yurishni boshlayotgan bolani qo'lidan ushlab yordam bermoqchi bo'lsangiz u qo'lingizni surib gapirmasada, harakatlari bilan “men o'zim” degan holatni namoyon qiladi. Maktabga chiqqan bolani qo'lidan ushlab yozishni o'rgatmoqchi bo'lsangiz “Yuq men o'zim” deydi, o'smir bolaga biror bir xatosini to'g'irlab ko'rsatmoqchi bo'sangiz “Men o'zim qila olaman va bilaman” deydi, o'spirin kasb tanlayotganida “Men o'zim kim bo'lishimni bilaman” deydi va hokazo.

Insonda bolaligidan ana shu “men o'zim” degan tushunchani barqaror bo'lishi, qiyinchilik va muammolardan qo'rqmasligi, o'z kelajagi va muvaffaqiyatini o'zi ta'minlashi uchun muhim ahamiyatga egadir. Inson va uning ehtiyojlari oxir oqibat uning manfaatlari bilan to'qnashadi. Har bir insonning o'z qarashlari, o'ylari, fikrlari tizimi, ular majmuasi mavjud bo'ladi. O'y va fikrlar insonning o'z shaxsiy manfaatlarini anglatadi. Inson o'z shaxsiy manfaatlarisiz yashay olmaydi. Har bir odam, xatto eng kichkina yoshdagi bolakaylarning ham o'z shaxsiy manfaatlar mavjud. Inson manfaatlar nafaqat shaxs, balki davlat va jamiyat uchun muhim ahamiyatga egadir. Ehtiyoj va manfaatlar bizni maqsad sari etaklaydi. Albatta, bu yo'lda shaxs muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkin.

Boshlagan ishimiz, rejalashtirgan xatti-harakatlarimiz muvaffaqiyat bilan tugasa, xursand bo'lamiz. Lekin ishlarimiz o'xshamasa, muvaffaqiyatsizlikka uchrasak tushkunlikka tushamiz, qaytib shu ishni qilishdan qo'rqamiz yoki undan qochamiz. Shunday vaziyatga tushgan bo'lajak mutaxassislarga qanday maslahatlarni berish mumkin? Eng avvalo, inson hamma narsa uning qo'lida ekanligini unutmasligi lozim. Insonlar o'zgalar va o'z fikrlari asosida o'zgaradilar. Birinchi navbatda biz o'z fikrlarimiz va so'zlarimiz xo'jayini bo'lishga harakat qilishimiz va shuni shakllantirishimiz lozim.

Shaxs faoliyatda tarkib topadi va shakllanadi. Yashash – bu harakatlanish demakdir. Inson hayoti – bu bir-biri bilan o'rin almashuvchi faoliyatlar tizimidir. Faoliyat – bu insonning voqelik bilan o'zaro munosabati jarayoni bo'lib (tabiiy va ijtimoiy), bu passiv jarayon emas, aksincha ong bilan boshqariladigan, nisbatan ortiq yoki kamroq faollikdir. Inson faoliyati bevosita ehtiyojlar bilan emas, balki aniqlangan maqsad asosida boshqariladi.

Inson faoliyati rang-barangdir. Faoliyat natijalariga ko'ra an'anaga asosan uni amaliy yoki nazariy turga bo'lish mumkin. Har qanday faoliyat ma'lum bir g'oyani hayotga tadbiiq etib, u nazorat va boshqaruvni talab etadi. Eng ajoyib g'oyalar jamiyat tomonidan ma'lum faoliyatga tadbiiq etilgandagina yuqori bahoga ega bo'ladi.

Natijalar.

Tadqiqotimizda adaptive intellect bilan bog‘liq kasbiy qobiliyatlarni ham ahamiyatlilik darajasiga ko‘ra baholashni talabalarimizga taqdim etgan edik. Pedagogik-psixologik faoliyat jarayonida zarur bo‘ladigan adaptive intellect bilan bog‘liq qobiliyatlar ahamiyatlilik darajasi bo‘lajak mutaxassislar tomonidan belgilanib, olingan natijalarda muhim ahamiyatga ega qobiliyatlar sifatida shaxslararo o‘zaro muloqot o‘rnatish (1), psixikani tadqiq etish (2) psixologik yordam berish qobiliyat (individual va guruhli psixologik maslahat) (3) belgilanib, bu talabalarning kasbiy yo‘nalishi doirasida amalga oshirishi kerak bo‘lgan ish faoliyatiga yordam beradigan qobiliyatlarni anglab etayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga kasbiy rivojlanish dinamikasi bevosita ta‘sir etuvchi qobiliyatlar professional korreksion va diagnostik (7), olingan natijalarni maxfiyligini ta‘minlash (8), tadqiqot va tahliliy (ishlash ma‘lumot, qiyinchiliklarni) qobiliyatlar etarli darajada muhimligini anglash mavjud emasligi talabalarni kasbi bilan bog‘liq fanlar, maxsus kurslarni hali otmagani va ular haqida etarli ma‘lumotga ega emasligidan dalolat beradi.

Faoliyat va hayotda muvaffaqiyatsizlikka uchramaslik uchun maqsadlar aniq va shaxs imkoniyatlari darajasida bo‘lishi lozim. Har qanday ishda mas‘uliyat va mas‘ullik bo‘lish kerak. Hayotda muvaffaqiyatga erishgan va ijobiy fikrli kishilar yonida bo‘lishga intilish lozim. Zero, bunday kishilar sizga yordam berishdan qo‘rqmaydi.

Insonning uch dushmani bor- bu qo‘rquv, ikkilanish va xavotir. Bu uchavlon muvaffaqiyatsizlik omillaridir. Qo‘rquvni eng olgan, o‘z kuchiga ishongan ikkilanmagan kishinigina g‘alaba kutadi. Inson o‘ziga savol berishi kerak: men nimadan qo‘rqaman: o‘tmishdanmi yoki kelajakdan? Shuni unutmaslik kerak-ki, 40% xavotir va qo‘rquvlar hayotga tadbiiq etilmaydi, 30%ni o‘zgartirib bo‘lmaydigan o‘tmish bilan bog‘liq bo‘ladi, 12%- bu boshqalarga taaluqli bo‘lgan muammolar va tashvishlar, 10% esa bizni kasalliklar sari etaklaydi va faqat 8%gina haqiqatda harakat qilish, o‘z-o‘ziga ishonish sababli bo‘lishi mumkin bo‘ladi.

Inson faol va tashabbuskor bo‘lishga harakat qilishi lozim. Bir vaqtlar Abraam Linkoln : “Men har doim bir kuni kelishi mumkin bo‘lgan imkoniyatimni kutib, tayyor bo‘lib yashayman” degan edi. Muammolar va ularning echimidan qo‘rqish kerak emas. Boshqalar va o‘zingiz uchun maqbul bo‘lgan qarorlarni qabul qilishga va shu orqali muammoni echishga harakat qilish kerak. Muammoning echimi esa insonga huzur baxsh etadi.

Talabalik davri o‘ziga xos davr. XXI asr talabasi ijtimoiy faol shaxsdir. U o‘z rivojlanish traektoriyasini tanlash va uning negizida rivojlanish imkoniyatiga ega. Zamonaviy ta‘lim modelining mualliflari bo‘lajak mutaxassisga quyidagi talablar qo‘yilishi ta‘kidlashgan:

- ommaviy kreativlik kompetensiyasi;
- ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish;
- o‘z ustida ishlash, ta‘lim olishga tayyorlik;
- maxsus bilimlarni egallash hamda kasbiy kompetensiyani shakllantirish;
- ta‘lim loyihalarida faol ishtirok etish, xorijiy tillarni egallash.

Talabaning ijtimoiy faolligi shaxsning ikki timoni bilan bog‘liq. Birinchi tomondan shaxsning ichki resurslari, extiyojlari, ustanovkalari va ikkinchi tomondan tashqi omillar. Talabaning faolligi bu ikki tomonning uyg‘unligi. Ijtimoiy faollik hayotimizning har jabhasida namoyon bo‘ladi. Talabaning ijtimoiy faollogi o‘quv- amaliy faoliyatda ifodalanadi. Rus tadqiqotchisi O.P.Eliseeva shaxsning ijtimoiy faollogini bir necha tiplarga bo‘lgan.

1. Moslashuvchan tip. Bu tipdagi shaxs faolligi ichiga yo‘naltirilgan. Tichliksevar, tashqi omillat ta’sirida faolligi oshadi. Tashqi ta’sirlarga berijuvchan, topshiriqlarni raxbar boshchiligida bajarishga moyil. O‘ta muloqotchan emas.
2. Raqobatshi tip. Tashqi olamga yo‘nalgan. Obro‘, mansab, e’tibor, xukmronlik kabi sifatlar bu tipga xos. Muloqotchan, tashabbuskor. Maqsad sari intiluvchan va raqobatni sevuchidir.
3. O‘z- o‘zini aktuallashtiruvchi tip. Yuqori tta’limiy motivatsiyaga ega, o‘z ustida ishlashdan to‘xtamaydigan, kasbiy kompetensiyani rivojlantirishga intiluvchan tip.
4. Bunyodkor tip. Yangilik yaratishga, g‘oyalarni hayotga tadbiiq etishga, kasbiy faoliyatda ijodiy yondashishga intilgan tipdir.

Xulosa.

Shuni ta’kidlash lozimki, o‘quv faoliyatda yuqorida qayd etilgan tiplar sof holatda uchramaydi. Ular yug‘un faziyat bilan bog‘liq holda turlicha namoyon bo‘ladi. Yuqorida qayd etilgan xarakteristikalaridan kelib chiqqan holda, talaba ijtimoiy faolligini belgilovchi sifatlarga: kirishimlilik, ijtimoiy faolligini, faoliyatni anglaganlik, tashkilotchilik, tashabbuskorlik, ijtimoiy muloqotshanlik, o‘z ijtimoiy faoliyatidan qoniqqanlik kabilarni kiritish mumkin.

Demak, xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, talaba doim faol shaxs va u har qanday faoliyatda inson u yoki bu darajada o‘z harakatlarining maqsadini aniqlaydi, uning yakuniy natijasini xayol qiladi, vaziyatlarni baholaydi, ularning ketma-ketligini ta’minlash haqida fikr yuritadi, diqqatini yo‘naltiradi, irodasiga zo‘r beradi, boshqalar faoliyatini kuzatadi.

Adabiyotlar

1. Karimova V.M. O‘zbek yoshlarida oila to‘g‘risidagi ijtimoiy tasavvurlar shakllanishi. Psixol. fan. dokt. ...dissertatsiyasi. Farg‘ona. 1994.-310 b.67;68.
2. Karimova V.M. Psixologiya.- T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002.
3. Мухамедова Д.Г. Совершенствование социально психологических технологий развития подготовки менеджера образования к инновационной деятельности. Диссерт.доктора психол.наук.-Т: 2015 год.
4. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя.-М.: Флинта. МПСИ-1998.